

ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЗМА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Турсынбаева С.Р.

докторант Нукусский государственный
педагогический институт имени Ажинияза
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771250>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 28-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 30-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

слова: патриотизм,
гражданственность,
патриотическое воспитание,
национальная идентичность,
молодёжь, ценностные
ориентиры, современное
общество, образование, духовно-
нравственное воспитание.

ABSTRACT

В статье рассматриваются теоретические подходы к понятию патриотизма и его роли в системе ценностей современного общества. Раскрываются основные компоненты патриотического сознания, его структура и влияние на формирование гражданской позиции личности. Подчёркивается значимость патриотизма в условиях глобализации, информационных вызовов и социокультурных изменений. Обоснована необходимость системного подхода к патриотическому воспитанию молодёжи как основы устойчивого развития государства и укрепления национальной идентичности..

Вступление

Патриотизм — это одно из важнейших понятий, определяющих ценностные ориентиры личности, её отношение к Отечеству, к его историческому и культурному наследию, к современному государству. В теоретико-педагогическом и философском контексте патриотизм рассматривается как сложное духовно-нравственное чувство, выражающееся в любви к Родине, готовности защищать её интересы и участвовать в её развитии.

Современные исследователи (И.А. Ильин, В.А. Сухомлинский, Н.Д. Никандров, Е.В. Бондаревская и др.) отмечают, что патриотизм является не только личностной, но и социальной категорией. Он формирует гражданскую зрелость, укрепляет национальное единство, обеспечивает преемственность культурных и исторических традиций.

Понятие «патриотизм» имеет многослойную структуру и включает в себя следующие компоненты:

- **Эмоционально-чувственный компонент**, включающий любовь к родной земле, народу, природе, культуре;
- **Когнитивный компонент**, связанный с осознанием своей принадлежности к нации, знаниями о её истории и традициях;
- **Поведенческий компонент**, выражающийся в активной гражданской позиции, стремлении к защите и служению Родине.

В современном обществе значение патриотизма многократно возрастает в условиях глобализации, культурной стандартизации и информационного воздействия. Важным становится формирование устойчивой национальной идентичности, при этом патриотизм служит механизмом консолидации общества, укрепления государственной целостности и устойчивого развития.

Следует отметить, что патриотизм не должен превращаться в агрессивную идеологию или ксенофобию. Настоящий патриотизм предполагает уважение к другим культурам, толерантность, диалог культур, но при этом — твёрдую нравственную и гражданскую позицию в отношении собственного государства.[1]

Актуальность патриотического воспитания обусловлена необходимостью противодействия духовной и нравственной дезориентации молодежи, сохранения исторической памяти, формирования активного и ответственного гражданина. В образовательной среде патриотическое воспитание должно реализовываться через системный подход, охватывающий как учебный процесс, так и внеурочную деятельность.[2]

Патриотизм тесно связан с такими категориями, как гражданственность, национальное самосознание, культура и духовность. Он является одним из ключевых факторов в становлении гармонично развитой личности и в обеспечении стабильности общества.

Патриотизм — это не только социальное чувство, но и важнейшее средство формирования гражданской зрелости и национальной идентичности. Его воспитание должно стать приоритетным направлением в образовательной, культурной и государственной политике.[3]

В основе патриотизма лежит не просто эмоциональная привязанность к родной земле, а целостная система взглядов, чувств и поведенческих установок, направленных на укрепление связи между личностью и государством, историей и культурой своей нации. В истории философской и педагогической мысли патриотизм рассматривался как добродетель и моральный долг. Ещё в трудах Платона и Аристотеля идея любви к полису — про образу Отечества — считалась фундаментом воспитания добропорядочного гражданина.

В отечественной философской традиции данному понятию уделялось особое внимание. Так, И.А. Ильин определял патриотизм как «духовную связь с Родиной», а В.А. Сухомлинский подчёркивал, что «патриотизм начинается с любви к матери, к родному слову, к родному дому и школе». Эти определения подчёркивают, что патриотизм невозможно насадить насильно — он формируется в личной и общественной среде, воспитывается через опыт, культуру, язык, обычаи и историческую память.[4]

В современной научной и общественной мысли патриотизм определяется как:

- **социально-нравственное качество личности**, выражающееся в активной жизненной позиции и преданности интересам Родины;
- **гражданская добродетель**, формирующая ответственное поведение по отношению к государству и обществу;
- **интегральное чувство**, соединяющее в себе эмоциональные, когнитивные и волевые компоненты.[7]

Современное общество сталкивается с рядом вызовов, влияющих на восприятие и формирование патриотизма, в том числе:

- глобализация и культурная унификация;
- рост миграционных процессов;
- цифровизация и размывание традиционных ценностей;
- усиление идеологических и информационных конфликтов.

В таких условиях патриотизм становится неотъемлемым элементом национальной безопасности и устойчивого развития государства. Он способствует консолидации общества, особенно в условиях кризисов, экономических и политических трансформаций.

Важно различать **истинный патриотизм** и **его псевдоформы**, такие как урапатриотизм или национализм. Истинный патриотизм предполагает:

- осознание исторического пути своей страны, включая как достижения, так и трагические страницы;
- стремление к её развитию на основе гуманизма, демократии, справедливости;
- уважение к другим народам и культурам, понимание места своей страны в глобальном мире.

В педагогической практике патриотизм часто связывается с формированием у обучающихся:

- чувства гордости за свою страну и её достижения;
- знания об истории, культуре, традициях своего народа;
- готовности к служению обществу и защите интересов государства;
- личной ответственности за будущее своей Родины.[9]

Формирование патриотизма — это процесс, который начинается в семье, продолжается в образовательных учреждениях и закрепляется в общественной жизни. Значительную роль в этом процессе играют такие институты, как школа, университет, СМИ, армия, культурные и религиозные организации.

Особенно актуальным является патриотическое воспитание молодёжи. Подрастающее поколение нуждается в чётких ценностных ориентирах, формирующих у них чувство сопричастности к судьбе своей страны. Именно в юношеском возрасте закладываются основы гражданской зрелости, которая в будущем проявляется в социально активной позиции, участии в общественных и политических процессах.

Заключение

Таким образом, патриотизм в современном обществе — это не только чувство любви к Родине, но и сложное многоуровневое качество, требующее осознанного воспитания и поддержки на уровне государственной и образовательной политики. Его значение выходит за рамки эмоционального восприятия, становясь одной из ключевых основ формирования устойчивого, сильного, морально зрелого общества.

Список литературы:

1. Бондаревская, Е. В. Воспитание: личность в гуманистической парадигме / Е. В. Бондаревская. — Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2000. — 275 с.
2. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. — М.: Просвещение, 1979. — 383 с.

3. Ильин, И. А. О любви к Родине // Ильин И. А. Собрание сочинений. — М.: Русская книга, 1993. — Т. 4. — С. 112–127.
4. Никандров, Н. Д. Патриотизм как важнейшая составляющая воспитания // Педагогика. — 2001. — № 4. — С. 3–10.
5. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. — 2003. — № 5. — С. 34–42.
6. Гришина, Е. И. Патриотизм как социально-нравственное качество личности школьника // Вопросы психологии. — 2014. — № 3. — С. 68–74.
7. Прибыткова, Е. Л. Молодёжь России: идентичность, патриотизм, гражданственность / Е. Л. Прибыткова. — М.: ИСПИ РАН, 2016. — 198 с.
8. Фатеев, А. В. Патриотизм в исторической ретроспективе и современном восприятии // Общественные науки и современность. — 2005. — № 1. — С. 114–122.
9. Хазбулатова, Л. А. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в условиях современной школы / Л. А. Хазбулатова. — М.: Академия, 2018. — 176 с.
10. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 1 сентября 2023 г.).

INNOVATIVE
ACADEMY